

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041036>

УДК 334.02

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ПОТЕНЦИАЛА ЦИФРОВЫХ РЕШЕНИЙ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ

А.А. Пешкова,
исследователь кафедры «Экономика предприятий»

А.Н. Головина,
научный руководитель,
д.э.н., проф.,
УрГЭУ,
г. Екатеринбург

Аннотация: В данной статье рассматриваются организационные условия развития потенциала цифровых решений, повышение эффективности которого имеет важное значение для промышленного предприятия. Методологическую основу исследования составили общенаучные методы познания (анализ и синтез). В ходе исследования рассмотрены несколько типов организационных структур промышленного предприятия. Сделан вывод, что для развития потенциала цифровых решений наиболее подходящей будет являться смешанная организационная структура, базирующаяся на матричной структуре (проектном управлении) и сочетающая принципы линейно-функциональной и дивизиональной структур. Перспективой дальнейшего исследования является разработка методологического инструментария экономической оценки эффективности изменения организационных структур промышленного предприятия в целях развития потенциала цифровых решений.

Ключевые слова: потенциал цифровых решений на промышленном предприятии, условия обеспечения экономической эффективности на промышленном предприятии, организационная структура, проектное управление

ORGANIZATIONAL CONDITIONS FOR DEVELOPING THE POTENTIAL OF DIGITAL SOLUTIONS IN AN INDUSTRIAL ENTERPRISE

A.A. Peshkova,

Researcher of the Department of Economics of Enterprises

A.N. Golovina,

Scientific Director,

Doctor of Economics, Professor,

USUE,

Yekaterinburg city

Annotation: This article examines the organizational conditions for the development of the potential of digital solutions, increasing the efficiency of which is important for an industrial enterprise. The methodological basis of the research was formed by general scientific methods of cognition (analysis and synthesis). In the course of the study, several types of organizational structures of an industrial enterprise were considered. It is concluded that a mixed organizational structure based on a matrix structure (project management) and combining the principles of linear-functional and divisional structures will be the most suitable for the development of the potential of digital solutions. The prospect of further research is the development of a methodological toolkit for the economic assessment of the effectiveness of changing the organizational structures of an industrial enterprise in order to develop the potential of digital solutions.

Keywords: potential of digital solutions in an industrial enterprise, conditions for ensuring economic efficiency in an industrial enterprise, organizational structure, project management

Развитие потенциала цифровых решений на промышленных предприятиях в России проходит в рамках Национальной программы «Цифровая экономика» на период до 2024 г. Для промышленных предприятий данная программа отрывает ряд возможностей:

- сотрудничество с лидирующими исследовательскими центрами для совместной разработки инновационных цифровых технологий;
- доступ к базе лучших практик цифровизации бизнес-процессов на примере аналогичных предприятий;
- участие в платформах для обучения персонала;
- получение финансирования институтов развития для реализации конкретных цифровых инициатив.

Формирование новых экономических условий ведения бизнеса сопровождается изменением внутренней институциональной среды предприятия, включая развитие или трансформацию существующих бизнес-процессов. В этой связи важное значение приобретает наличие эффективной организационной структуры предприятия [1, с. 314].

Организационная структура предприятия, соответствующая современным требованиям, позволяет обеспечить достаточную скорость реакции менеджеров на изменение внешних факторов окружающей среды в условиях цифровой экономики, и является одним из ключевых компонентов системы реализации потенциала цифровых решений.

Многие промышленные предприятия в настоящее время базируются на линейно-функциональной организационной структуре, предусматривающей объединение подразделений по функциональному признаку (планово-экономический и финансовый отделы, бухгалтерия, техническая служба и т.д.) наряду с наличием основных звеньев линейной структуры (директора, начальники отделов и пр.) [2, с. 211].

Преимуществом данной структуры является сохранение целенаправленности линейной структуры (четкое разделение полномочий, отсутствие конфликта преданности исполнителей) при специализации выполнения отдельных функций, что позволяет повысить компетентность управления в целом.

При реализации данной структуры важно обеспечить формирование функциональных подразделений путем объединения персонала и ресурсов по конкретным бизнес-процессам с назначением ответственных лиц за реализацию данных процессов. В противном случае будет размытие ответственности.

С диверсификацией деятельности предприятий и усложнением технологических процессов в дополнение могут быть интегрированы элементы дивизиональной структуры. В этом случае производится объединение функциональных подразделений по одному из трех критериев: продуктовая специализация (по выпускаемой продукции, оказываемым услугам, выполняемым работам), потребительская специализация (по категориям потребителей продукции, работ, услуг), региональная специализация (по территориям расположения отдельных подразделений) [3, с. 60].

Такой подход позволяет учитывать специфику факторов внутренней и внешней среды (особенности производства конкретных видов продуктов, местное законодательство, нужды потребителей), что обеспечивает повышение эффективности выполнения бизнес-процессов. В то же время для координации работы происходит рост иерархичности, т.е. вертикали управления, за счет введения должностей руководителей дивизионов и

директоров филиалов. Это приводит к росту затрат на содержание административно-управленческого персонала.

С увеличением масштабов деятельности (разветвление кооперированных связей с поставщиками, потребителями, научными и проектными организациями и т.д.), ростом объема информации (предъявляющим высокие требования к компетенциям менеджеров высшего звена) требуется обеспечение гибкости организационной структуры и ее приспособленности к дальнейшему росту и развитию крупных интегрированных структур, включая предоставление возможности специалистам, обладающим глубокими знаниями и компетенциями в конкретных областях деятельности, участвовать в принятии решений.

В таком случае дополнительно включаются элементы матричной структуры организации, учитывающей принципы проектного управления. Применяется принцип двойного подчинения исполнителей: линейному руководителю функционального подразделения и руководителю проекта [4, с. 447].

Линейный руководитель предоставляет персонал и ресурсы для проекта, контролирует работу и загрузку подчиненного персонала над всеми проектами. Руководитель проекта может быть назначен из рядовых специалистов, контролирует работу персонала всех подразделений в рамках одного проекта, управляет работой исполнителей в проекте с учетом запланированных сроков, ресурсов и качества.

Организация проекта производится для решения конкретных задач целенаправленного изменения существующих бизнес-процессов либо создания новых продуктов, требующих усилий нескольких функциональных подразделений (например, автоматизация отдельных бизнес-процессов, модернизация производства, освоение новых видов изделий или цифровых технологий, строительство объектов и т.д.). Такая структура является достаточно гибкой, но при наличии нескольких проектов приводит к дроблению ресурсов и усложнению системы администрирования процессов.

Таким образом, для промышленных предприятий, отличающихся сложной и иерархической внутренней средой, для целей развития потенциала цифровых решений наиболее подходящей будет являться смешанная организационная структура, базирующаяся на матричной структуре (проектном управлении) и сочетающая принципы линейно-функциональной и дивизиональной структуры.

Для целей определения экономической целесообразности принятия решений относительно преобразований в организационных и институциональных структурах требуется проведение оценки изменения стоимости данных процессов [5, с. 43].

Каждое преобразование должно рассматриваться как проект и соответствовать следующим принципам:

1. Организационные изменения должны соответствовать целям и интересам компании в области развития потенциала цифровых решений. Иметь определенный экономический или качественный эффект [6, с. 503].

2. Принятый к реализации проект обеспечивается необходимым объемом финансовых, трудовых, информационных и материально-технических ресурсов.

3. Определяются источники финансирования проведения реструктуризации [7, с. 110].

4. Внедрение новой структуры должно обеспечивать согласованность и сбалансированность бизнес-процессов предприятия. Включая учет принципов бережливого производства, проектного управления.

5. Проведение реструктуризации должно рассматриваться с учетом возможностей бюджетной системы предприятия. Необходима оценка влияния на показатели компании.

6. Анализ эффективности организационных изменений осуществляется на всех этапах жизненного цикла проекта – от преинвестиционного до завершения проекта [8, с. 190].

7. Обязательно проводится оценка рисков внедрения новой организационной структуры, и разрабатываются планы мероприятий по их нейтрализации.

Список литературы

[1] Бурко Р.А. Выбор и обоснование организационной структуры предприятия [Текст]. / Р.А. Бурко, В.Д. Соколкова. // Молодой ученый. – 2019. № 7. 313-315 с.

[2] Дубровский В.Ж. Экономика фирмы (в вопросах и ответах): Учеб. пособие [Текст]. / В.Ж. Дубровский. – Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2019. 356 с.

[3] Шумов А.В. Современные концепции построения организационных структур: их достоинства и недостатки [Текст]. / А.В. Шумов. // Российская наука и образование сегодня: проблемы и перспективы. – 2017. № 4 (17). 59-60 с.

[4] Пешкова А.А. Анализ мирового опыта цифровой трансформации промышленности [Текст]. / А.А. Пешкова; отв. ред. В.В. Акбердина. // Материалы I Международной научно-практической конференции «Цифровая трансформация промышленности: тенденции, управление, стратегии». – 2019. 447-455 с.

[5] Головина А.Н. Стратегия развития деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях (на примере Свердловской области) [Текст]. / А.Н. Головина, А.С. Алексина. // Научные исследования и разработки. Экономика фирмы. – 2016. № 5 (3). 39-46 с.

[6] Михайленко Е.А. Ситуационные факторы, влияющие на выбор организационной структуры предприятия [Текст]. / Е.А. Михайленко, В.А. Панова, М.А. Месропян. // Молодой ученый. – 2017. № 4. 502-505 с.

[7] Келиоглу Ю.В. Исследование особенностей современных тенденций в развитии организационных структур управления [Текст]. / Ю.В. Келиоглу, М.В. Луговская. // Новая наука: Опыт, традиции, инновации. – 2017. Т. 1. № 4. 108-111 с.

[8] Никитина О.А. О показателях оценки эффективности организационной структуры управления [Текст]. / О.А. Никитина, Т.М. Слободяник. // Научный альманах. – 2017. № 2-1 (28). 187-190 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Burko R.A. Selection and justification of the organizational structure of the enterprise [Text]. / R.A. Burko, V.D. Sokolkov. // Young scientist. – 2019. No. 7. 313-315 p.

[2] Dubrovsky V.Zh. Economics of the company (in questions and answers): Textbook. manual [Text]. / V.Zh. Dubrovsky. – Yekaterinburg: Ural Publishing House. state econom. University, 2019. 356 p.

[3] Shumov A.V. Modern concepts of building organizational structures: their advantages and disadvantages [Text]. / A.V. Noise. // Russian science and education today: problems and prospects. – 2017. No. 4 (17). 59-60 p.

[4] Peshkova A.A. Analysis of the global experience of digital transformation of industry [Text]. / A.A. Peshkova; otv. ed. V.V. Akberdin. // Materials of the I International Scientific and Practical Conference "Digital transformation of industry: trends, management, strategies". – 2019. 447-455 p.

[5] Golovina A.N. Strategy for the development of business activity of small and medium-sized businesses in municipalities (on the example of the Sverdlovsk region) [Text]. / A.N. Golovin, A.S. Aleksina. // Research and development. The economy of the company. – 2016. No. 5 (3). 39-46 p.

[6] Mikhailenko E.A. Situational factors influencing the choice of the organizational structure of the enterprise [Text]. / E.A. Mikhailenko, V.A. Panova, M.A. Mesropyan. // Young scientist. – 2017. No. 4. 502-505 p.

[7] Kelioglu Yu.V. Study of the features of modern trends in the development of organizational management structures [Text]. / Yu.V. Kelioglu, M.V.

Lugovskaya. // New Science: Experience, Traditions, Innovations. – 2017. Т. 1.No. 4. 108-111 p.

[8] Nikitina O.A. On indicators for assessing the effectiveness of the organizational structure of management [Text]. / O.A. Nikitina, T.M. Slobodyanik. // Scientific almanac. – 2017. No. 2-1 (28). 187-190 p.

© А.А. Пешкова, 2021

Поступила в редакцию 05.05.2021

Принята к публикации 15.05.2021

Для цитирования:

Пешкова А.А. Организационные условия развития потенциала цифровых решений на промышленном предприятии // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-2(7). С. 132-138. URL: <https://ip-journal.ru>